

MEKTEPKE SHEKEMGI SHÓLKEM TÁRBIYASHISINIŃ KÁSIPLIK KOMPETENSIYASIN RAWAJLANDIRIW

Kewlimjaeva Hurliman Dawletbaevna

Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis qalasındaǵı Imkon rehabilitaciya orayına iye qaniygelestirilgen mámleketlik kóp tarmaqlı MShBSh tárbiyashısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8272974>

Annotatsiya. Biz bul maqalada bilimlendiriw tarawında tiykarınan mektepge shekem tálim baǵdarında iskerlik alıp barıp atırǵan pedagoglardıń kásiplik sheberligin qáliplestiriw tiykarları, olardıń wazıypaları hám kásiplik uqıptı asırıw texnologiyaları haqqında bayanlaymız.

Gilt sozler: uqıp, pedagogika, kásiplik tayarlıq, metodlar, wazıypa, oqıtıwshı, student, sapa, pedagog.

DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF SCHOOL TEACHERS

Abstract. In this article, we will describe the methods of shaping the professional skills of pedagogues who work in the field of education from the field of education to the school, as well as the technologies of professional development.

Key words: learning, pedagogy, professional preparation, methods, task, training, student, teacher, pedagogue.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье мы опишем методы формирования профессиональных умений педагогов, работающих в сфере образования от сферы образования до школы, а также технологии повышения квалификации.

Ключевые слова: обучение, педагогика, профессиональная подготовка, методы, задача, обучение, ученик, учитель, педагог.

Ózbekstanımızda ǵárezsizlik sharapatı menen barlıq tarawlarda túpkilikli reformalar ámelge asırıldı, ekonomikalıq rawajlandırıwdıń ózbek modeli, kadrlar tayyarlawdıń milliy programması islep shıǵıldı hám basqıshpa-basqısh ámelge asırılıp atır. Mámleketimizde bilimlendiriw tarawına ayrıqsha itibar qaratılıp, keleshek áwladtı tárbiyalaw boyınsha zárúr shárt-shárayatlar, múmkinshilikler jaratılmaqta. Búgingi kúnde dúnya boylap informaciya kommunikatsiya sistemasınıń joqarı dárejede rawaj tawıp baratırǵanlıǵı jáne bul basqa tarawlar qatarında tálim processine da kirip kelip, onı jáne de sapalı qollanıwda óz tásirini kórsetip atırǵanlıǵı búrshemizge belgili. Bunday sharayatta insan iskerliginiń nazariy hám ámeliy qırları da úzliksiz jańalanıp turıwı tábiyiy bolıp tabıladı. Pedagogikalıq iskerlikti de quramalı miynet túri retinde bunnan tısqarı emes. Pedagoglar óz xızmetlerinde kepillik berilgen nátiyjelerdi qolǵa kirgiziwge urınıp atır.

Egerde pedagogtıń kásiplik sheberligine hám kompotentligine toqtalıp ótsek, bul aldı menen pedagogtıń oqıwshılar menen óz-ara baylanısına hám háreketlerine baylanıslı bolıwıwn hám usı faktorlar menen ólsheniwin kóriwge boladı. Egerde pedagogdıń kásiplik uqıp programmasına ámeliy qaralsa, ol jaǵdayda birinshi orınǵa onıń integral sapası - oqıtıwshınıń uqıpınan ibarat boladı. Pedagogikalıq uqıpǵa berilgen tariypler sonsha kóp bolıwına qaramay, olarda uqıptıń qaysı bólegine tiyisli ekenligi haqqındaǵı tárepleri álbette ańlatıladı. [1.53]

Uqip - bul joqarı hám mudamı ósip baratuǵın tárbiya hám oqıtıw kórkem ónerinen ibarat. Pedagog - óz jumısınıń ustası, óz pánin tereń biliwshi, pán hám kórkem ónerdiń uyqas tarawları menen jaqsı tanıs, ámelde ulıwma hám jaslar psixologiyasını jaqsı túsinetuǵın, oqıtıw hám tárbiyalaw metodikasın hár tárepleme biliwshi hám de joqarı mádeniyatqa iye bolǵan qánige. Pedagogikalıq teoriyada oqıtıwshı sheberligin eki qıylı túsiniq bar. Birinshisi, pedagogikalıq miynetti túsiniw menen baylanıslı bolsa, ekinshisi tárbiyada pedagog shaxsı tiykarǵı orın tutadı. [2.02]

Dúnya rawajlanıwınıń tiykarǵı tendentsiyaları arasında informaciyalasqan jámiyetke ótiw zárúrli wazıypa, yaǵnıy jámiyettiń barlıq iskerlik tarawlarında media qurallarınıń tásiiri aktual mashqala esaplanadı. Evropa Birlespesi Parlament Assambleyasınıń nızamshılıq jıynalısqı usınısına qaray programmalıq qurallardıń islep shıǵarılıwı jaslar hám úlkenlerdiń mediakompetentligi qalıplesiwine sebep boladı, sonıń menen birge, zamanagóy jámiyettiń media mádeniyatına tásir etetuǵın ajıralmaytuǵın faktor retinde qaraladı.

Zamanagóy informacion-kommunikaciya texnologiyaları ortalıǵına tiykarlangan informaciyalastırılǵan jámiyettiń strukturalıq bólimleri - bul media, til hám de mádeniyat bolıp tabıladı. Áyne biz jasap atırǵan dúnyanıń tili hám mádeniyatın insandaǵı mediakompetentlik quraydı. Dúnyada mediakompetentliktiń áhmiyeti túrli xalıq aralıq shólkemler, atap aytqanda, YuNESKO usınıslarında bólek eskertilip, keleshektegi pedagoglar mediakompetentligin rawajlandırıw ideyasın qollap quwatlaydı. Mádeniyat tarawında oqip atırǵan jaslar ushında bul úlken aspekt esaplanadı.

Uqıptı iyelew ushın kóp zattı biliw hám ete biliw zárúr. Tárbiya principleri hám nızamların hám de onıń qurawshıların biliwi zárúr. Oqıw -tárbiyalıq process jáne onıń qurawshılardı natiyjelili texnologiyalardan paydalanıw ushın hár bir konkret jaǵday ushın olardı tuwrı tańlap alıwdı, diagnostikalawdı, aldınan biliwdi hám berilgen dáreje hám sapa procesin proektlestiriwdi biliw kerek. "Men tek «bul jerge kel»di 15-20 túrde aytalǵanımnan, júz, sırtqı tús hám dawıstı 20 kóriniste bere alǵanımnan keyin haqıyqıy masterge aylandım,- deydi ullı pedagog A. S. Makarenko.

Tálim procesi asa quramalı process bolǵanlıǵı ushın tálim natiyjeliligi pedagog hám oqıwshı aktivligige, tálim qurallarınıń bar ekenligine, tálim procesiniń shólkemlestirilgen, ilimiy, metodikalıq jetiliskengiligine baylanıslı. Ózbekstanda bazar munasábetlerine tiykarlangan ekonomikalıq strukturalar jaratılıp atırǵan házirgi kúnde keń, tereń bilimli hám bilimlerdi ámelde qollay alatıwın shaxslarǵa talap kúsheyip barıp atır. Bilgir hám isbilermen, social aktiv shaxs jámiyet turmısında, miynette óziniń ornın tabadı. [3.31] Bunday aktivlik payda bolıwı ushın bilgir hám jıldam, milliy gárezsizlik ideyasına sadıq bolǵan shaxstı qalıplestiriw kerek hám áwele hár tárepleme rawajlangan, saw pikir júrgizetuǵın, jáhán jasları menen hár tarawda básekige shıdamlı, ruwxıy barksamal jasları tárbiyalamoq zárúr. Intellektuallıq intalı barksamal jasları tárbiyalawda bolsa jurtımız hár bir pedagogınıń óz kásipine bolǵan juwapkershiligi hám bilimleri zárúr boladı. Respublikamız gárezsiz mámleket retinde demokratiyalıq jámiyet qurıw, dúnyadaǵı eń rawajlangan mámleketler qatarından orın alıwdı óz aldına maqset etip qoyǵan eken, bul xalıq tálimi xızmetkerlerin qayta tayarlaw hám olardıń mamanlıǵın asırıw sisteması aldına da arnawlı bir wazıypalar qóyadı. Usı wazıypalar ulıwma orta bilim beriw mákemelerinde iskerlik alıp baratırǵan oqıtıwshılardıń kásiplik-metodikalıq tayınlıǵın rawajlandırıw menen belgilenedi. Oqıtıwshılardıń kásiplik-metodikalıq tayınlıǵı olardıń kásiplik iskerlikke tiyisli bilimler, tálim-

tárbiya procesin shólkemlestiriw, óz-ózin rawajlandırıw sıyaqlı tiykarǵı kásiplik iskerlik tarawlarında sawlelenedi. Bul bolsa ózgezeginde, oqıtıwshınıń óz pánin oqıtıwǵa tiyisli bilimlerde jetilisen biliwi hám háreketke keltiriwi, tálim procesin proektlestiriw, shólkemlestiriw hám bahalaw ushın zárúr bolǵan tayansh kompetensiyalardı iyelewi, sonıń menen birge, oqıtıw hám tárbiyalaw procesin bilimlendiriw tarawı daǵı innovciyalıq ilimiy tabıslar, zamanagóy pedagogikalıq hám informacion-kommunikaciya texnologiyaları tiykarında intensiv shólkemlestiriw, úzliksiz hám sistemalı óz-ózin rawajlandırıwdı talap etedi.

REFERENCES

1. Эрназарова Г. О., & Исламова М. Ш. (2019). Совершенствование подготовки к профессии учащихся профессиональных колледжей на основе акмеологического подхода. *Pedagogy & Psychology Theory and practice International Scientific Journal*, 6(26), 52-55.
2. Umumiy o'rtta va o'rtta maxsus, kasb-qunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'qrisida O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 6 aprel, 187-son.
3. Тожибоева, Г. Р. (2020). Психолого -педагогическая компетентность учителя начальных классов. *Science and World*, 1(77), 32-33.
4. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
5. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. *Вопросы науки и образования*, (10 (22)), 149-151.
6. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 9, 85-88.
7. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 129-133.
8. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. *Scientific progress*, 2(5), 108-112.
9. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. *Проблемы педагогики*, (3 (35)), 108-109.
10. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. *Достижения науки и образования*, (9 (31)), 22-23.
11. Murodinova, N., & Ganiyeva, M. The role of family to develop for perfect person.
12. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СЌЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12
13. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). *Science and innovation*, 2(B3), 30-33.

14. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).